

A CIÊNCIA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ALIADAS A EDUCAÇÃO 5.0

[Ciências Da Computação, Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

**SCIENCE AND DIGITAL INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES COMBINED WITH EDUCATION 5.0**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10139572

Erimar Pereira da Rocha¹

Acaz Petrus Soares²

Márcio Murilo Ribeiro dos Santos Bispo³

Vivian Alves Pamponet⁴

Crislaine da Silva Xavier⁵

Rayner Max Fernandes Lima⁶

Marcelo Silva Rodrigues⁷

Valteson Cleiton Pereira⁸

RESUMO

Com o desenvolvimento das tecnologias e práticas educacionais aliadas a elas, as pessoas acabaram se tornando reféns de determinadas ações mediadas por recursos tecnológicos. Porém nos últimos anos, se percebe que certas funções ou mesmo atividades necessitam de cuidado quando se trata do emprego de certas tecnologias. Principalmente no que se

refere ao campo da educação, cujo tem sido muito atingido por meio do desenvolvimento contínuo da informatização e suas ferramentas digitais. O presente trabalho tem como objetivo elucidar a respeito da ciência aliada as tecnologias digitais de informação e comunicação no campo da educacional. Constitui-se em objetivo geral da pesquisa: destacar como a tecnologia pode ser utilizada no processo de inovação dos procedimentos de ensino. Quanto aos objetivos específicos, esses são: destacar as principais características da tecnologia no ambiente de ensino; avaliar como as TIC'S podem ser aliadas no processo de ensino e aprendizagem; compreender de que forma as escolas inovadoras e criativas vem utilizando os recursos tecnológicos nas suas atividades. A metodologia que se emprega neste estudo é revisão bibliográfica, pela qual se busca de modo crítico, sistêmico e integrativo colocar diferentes autores e perspectivas teóricas em diálogo. Para tanto, vale-se de método indutivo, enfoque qualitativo, pesquisa explicativa. O percurso se deu a partir da seleção de artigos científicos que foram lidos respeitando a abordagem exploratória.

Palavras-chave: Ciência. Educação. Tecnologias.

ABSTRACT

With the development of technologies and educational practices allied to them, people ended up becoming hostages of certain actions mediated by technological resources. However, in recent years, it has been noticed that certain functions or even activities need care when it comes to the use of certain technologies. Especially with regard to the field of education, which has been greatly affected by the continuous development of computerization and its digital tools. The present work aims to elucidate about science allied to digital information and communication technologies in the field of education. The general objective of the research is to highlight how technology can be used in the process of innovation of teaching procedures. As for the specific objectives, these are: to highlight the main characteristics of technology

in the teaching environment; evaluate how ICTs can be allies in the teaching and learning process; Understand how innovative and creative schools have been using technological resources in their activities. The methodology used in this study is a literature review, through which it is sought in a critical, systemic and integrative way to place different authors and theoretical perspectives in dialogue. To this end, it uses an inductive method, a qualitative approach, and explanatory research. The course was based on the selection of scientific articles that were read respecting the exploratory approach.

Keywords: Science. Education. Technologies.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos algumas ferramentas tecnológicas foram sendo desenvolvidas e apresentadas para a sociedade como uma forma de promover uma maior interação ou uma resposta mais rápida por parte dos seus utilizadores. Dentro da formação superior as ferramentas tecnológicas são apresentadas como uma oportunidade de melhorar o rendimento dos alunos, assim como descrever aos professores uma nova metodologia de ensino.

Observando que algumas tecnologias poderiam ser inseridas dentro das rotinas educativas promovendo uma nova oportunidade de formação superior, assim como descrever quais rotinas poderiam ser utilizadas dentro da metodologia de ensino a fim de apresentar novas técnicas de ensino aos professores.

Desta forma, docentes têm procurado incluir-se cada dia mais no mundo das novas tecnologias de informação e comunicação, para aperfeiçoar a forma de se ensinar e facilitar o contato com os alunos. Atualmente, com a entrada da tecnologia na rotina da população, os estudantes têm contato direto com as novas tecnologias e demonstram grande capacidade de interação quando estão em contato com diferentes

recursos que estas disponibilizam, isto significa que demonstram autonomia para manipulação e manuseio.

Estas tecnologias são usadas diariamente, na forma de sites ou sistemas que concedem aos estudantes uma oportunidade de obter os conhecimentos e acesso dinâmico às informações mais relevantes do seu curso. Para isso, também é necessário o sistema educacional alterar sua dinâmica, procurando maneiras criativas de interação com as linguagens das mídias, integrando a cultura tecnológica no espaço educativo.

O trabalho tem por objetivo geral destacar como a tecnologia pode ser utilizada no processo de inovação dos procedimentos de ensino. Quanto aos objetivos específicos, esses são: destacar as principais características da tecnologia no ambiente de ensino; avaliar como as TIC'S podem ser aliadas no processo de ensino e aprendizagem; compreender de que forma as escolas inovadoras e criativas vem utilizando os recursos tecnológicos nas suas atividades.

Com o desenvolvimento das tecnologias e de certas práticas as pessoas acabaram se tornando reféns de determinadas ações. Porém ao longo do tempo pode perceber que certas funções ou mesmo atividades necessitam de certo cuidado quando se trata do emprego de certas tecnologias. Principalmente no que se refere ao mundo estudantil, cujo tem sido muito atingido por meio do desenvolvimento contínuo da informatização e suas ferramentas digitais.

Pode-se observar a utilização de recursos digitais de forma mais contínua no processo de formação superior, algo que concede uma maior oportunidade de formação aos indivíduos, como é o caso da educação a distância, um recurso que vem sendo utilizado a fim de conceder aos cidadãos uma oportunidade de obter formação superior.

2. DESENVOLVIMENTO

Com o desenvolvimento das tecnologias e de certas práticas as pessoas acabaram se tornando reféns de determinadas ações. Porém ao longo do tempo pode perceber que certas funções ou mesmo atividades necessitam de certo cuidado quando se trata do emprego de certas tecnologias. Principalmente no que se refere ao mundo estudantil, cujo tem sido muito atingido por meio do desenvolvimento contínuo da informatização e suas ferramentas digitais.

Podemos apontar a cultura digital como uma ferramenta acadêmica hoje indispensável aos alunos e professores, por meio das ferramentas digitais os temas apresentados em sala de aula podem ser aprofundados, os professores podem ampliar seus conceitos e os aplicar em sala de aula, as pesquisas tornam-se mais práticas e fáceis, entre outras coisas. A digitalização veio somar não somente para os alunos mas também para os gestores e professores, pois fornece uma amplitude de conceitos dos mais diversos temas. Porém a cultura digital também necessita de alguns cuidados, sendo de suma importância os professores estarem atentos quanto às práticas de seus alunos, eles devem aconselhar o uso consciente dos meios digitais para o desenvolvimento do conhecimento de seus alunos.

Essas mudanças são necessárias para que a informática e outras soluções pedagógicas inovadoras possam efetivamente estar a serviço da formação de alunos preparados para viver na sociedade do conhecimento. Atualmente não há como excluir os meios digitais da formação educacional das pessoas, ao passo que evoluir a era digital nos envolve de todas as formas possíveis. O que necessitamos aprender é a utilização dos meios digitais de forma construtiva, para que ela nos forneça o conhecimento necessário para nos levar ao sucesso. Nesse ponto que entram os professores, como pessoas a ensinar e demonstrar como a ferramenta pode ser usada de forma positiva para o desenvolvimento de cidadãos e profissionais de qualidade.

O avanço tecnológico e o desenvolvimento de certas ferramentas tecnológicas podem ser considerados algo muito importante no desenvolvimento mundial, por conta dessa constante evolução foram apresentadas ou formadas novas maneiras de realização dos processos e procedimentos, tais como a educação. Por conta de todo desenvolvimento e avanço no mundo da tecnologia a educação buscou a aplicação de um processo capaz de promover a prática educacional mesmo com a distância existente ou certos obstáculos, dessa forma surgiu a educação a distância.

Desde as primeiras criações tecnológicas vem se discutindo sobre a influência da tecnologia na sociedade, e muito ainda deve ser discutido sobre sua importância e implicações, uma vez que esse fenômeno ultrapassa as aplicações técnicas, pois tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventou e vem inventando para facilitar seu trabalho, ou seja, para uma maior comodidade (GONÇALVES, 2016).

Os docentes de hoje não compreendem efetivamente a utilidade que o uso das TIC pode significar no desenvolvimento do processo de formação dos alunos; isso se reflete na qualidade educacional. Portanto, este artigo tem como objetivo analisar as Tecnologias da Informação e da Comunicação como forma de investigação interdisciplinar com abordagem intercultural para fortalecer o processo de formação do aluno. Os professores de hoje não compreendem efetivamente a utilidade que o uso das TIC pode significar no desenvolvimento do processo de formação dos alunos; isso se reflete na qualidade educacional.

A necessidade de treinamento dos professores em mídias e ferramentas digitais, a inevitabilidade de atualização constante devido à dinâmica de aperfeiçoamento e liberação de novas versões de hardware e software dos recursos informáticos, a precariedade dos laboratórios e equipamentos de informática nas escolas são fatores que dificultam a capacitação adequada dos professores para a aplicação adequada desses recursos na prática docente.

O processo de ensino baseado na tecnologia não exige que o professor e o aluno estejam no mesmo espaço físico. Além da separação física, alunos e professores podem ou não estar separados no tempo e interagir em tempo real. Isso leva à implantação de novas tecnologias educacionais que permitem aos professores reverem suas práticas pedagógicas no ambiente escolar e trabalhar constantemente na melhoria da qualidade do ensino.

No ambiente educacional, é importante que o aluno tenha recursos que tornem o aprendizado mais fácil para ele que também tenha a oportunidade de conhecer novas tecnologias que são as aliadas mais importantes na construção do conhecimento (RAMAL, 2017). Portanto, é dever do educador selecionar tecnologias que possam ser utilizadas como ferramentas na aprendizagem prática.

O WhatsApp tem um bom equilíbrio entre recursos robustos e facilidade de uso. As pequenas empresas acham atraente porque podem se comunicar com seus clientes sem gastar dinheiro em mensagens de texto SMS. O WhatsApp já foi adotado com sucesso para uso por muitas pequenas empresas (PAREDES, 2014). O WhatsApp agora tem como alvo empresas maiores com um conjunto de ferramentas que permitiriam que a comunicação empresarial e a comunicação em grupo prosperassem.

O aplicativo facilita o compartilhamento de conhecimento usando diferentes formatos multimídia. Como o WhatsApp é um aplicativo móvel de mensagens multimídia, ele pode ser usado para enviar texto, fotos, áudio e vídeo para outros usuários. Também é um aplicativo multiplataforma, o que significa que funciona em várias interfaces, incluindo plataformas *iPhone*, *Android*, *Windows* e *Blackberry*. Além disso, sua recente evolução como aplicativo de comunicação para PCs Windows aumentou seu potencial para uso em equipes e colaborações de negócios.

O *WhatsApp* facilita a criação de um repositório de comunicação porque tem a capacidade de centralizar as informações compartilhadas e pode, para alguns, extensão, permitem que seus usuários formem grupos menores e mais personalizados, dependendo dos assuntos de interesse, mesmo que os usuários estejam espalhados por localizações geográficas em diferentes fusos horários.

Observando a BNCC pode-se verificar que a utilização da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem se torna algo positivo. Dando aos alunos e professores uma boa oportunidade de estabilizar os instrumentos capazes de conceder aos indivíduos um rendimento positivo nas questões educacionais. Sendo preciso aos docentes uma compreensão de como utilizar os recursos tecnológicos para uma maior eficácia dos processos educativos.

Na rotina de formação dos professores compreender como a tecnologia pode ser uma ferramenta importante se torna fundamental para o progresso da educação, os profissionais devem ter uma formação devida quanto aos recursos ou equipamentos que podem ser utilizados para um ambiente educativo positivo.

Uma escola criativa e inovadora é aquela que vai além da simples transmissão de conhecimento, incentivando a curiosidade, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas complexos (MORAES, 2018). Ela proporciona um espaço em que os alunos são encorajados a explorar diferentes perspectivas, experimentar novas ideias e desenvolver sua criatividade. Essas escolas se baseiam em métodos de ensino ativos e participativos, que estimulam a autonomia e a colaboração entre os estudantes.

Uma das características principais das escolas criativas e inovadoras é a integração de diferentes áreas do conhecimento. Ao invés de compartimentalizar as disciplinas, essas escolas buscam criar conexões entre elas, promovendo uma visão holística do aprendizado. Dessa forma,

os alunos são incentivados a desenvolver uma compreensão mais ampla e contextualizada dos assuntos, estimulando a criatividade e a capacidade de resolver problemas de forma multidisciplinar (PEIXOTO; PINHO, 2019).

Outro aspecto importante das escolas criativas e inovadoras é a utilização de tecnologias educacionais. A tecnologia se tornou uma ferramenta poderosa no processo de ensino-aprendizagem, permitindo o acesso a recursos variados, a comunicação e colaboração à distância, e a criação de ambientes virtuais de aprendizado. As escolas criativas e inovadoras aproveitam essas possibilidades para enriquecer o currículo, oferecer experiências de aprendizagem mais interativas e preparar os alunos para lidar com a tecnologia no mundo moderno.

3. CONCLUSÃO

As tecnologias das informação e da comunicação, aliadas ao conhecimento, gerou grandes mudanças na natureza das sociedades e não em particular no sentido crítico de governança e transparência na ordem administrativa no sentido de ser capaz de focar seus esforços na consolidação de uma cultura global frente a sistematização e análise da informação, orientada para o desenvolvimento das organizações e em geral para a produção de novos empreendimentos que permitam fortalecer o modelos econômicos e / ou para gerar transformações na organização com vistas a consolidá elas no quadro mesmo da globalidade.

A iniciação de uma comunidade virtual-social onde as TICs estão vinculadas é fundamental na interculturalidade do ponto de vista comunitário, onde o eixo colateral do dinamismo educativo intercultural é a relação harmoniosa, a criação, a responsabilidade e a colaboração mútua. Saber ser e conviver, juntos deve ser um suporte elementar nas estratégias didáticas que criam ambientes educacionais, onde a formação multicultural é um compromisso de toda a comunidade escolar.

A necessidade de unificar esforços e relações socioculturais entre instituições educacionais e todos os tipos de sociedades sociais que participam e se responsabilizam pelos esforços educacionais é importante para que eles construam uma interculturalidade concreta de uma perspectiva holística, onde alunos, professores e famílias devem se entrelaçar em redes de significado multicultural e o próprio currículo da submissão à legitimidade pessoal e diferenças culturais como uma fortuna urbana de surpreendente valor educacional.

Uma formação digital e intercultural deve ser proposta para uma comunidade educacional, mas levando em consideração os princípios do respeito e da comunicação multicultural entre todos os participantes da comunidade educacional, além disso, a formação deve ser holística, deve compreender as dimensões desiguais da comunidade aprender que consegue ser, por sua vez, eixo e promotor de um dig culturalismo mais ativo, participativo, crítico e colaborativo.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, R. M. G.; ROCHAEL, M. C. N. A Importância Da Didática Para A Formação Do Docente Do Ensino Superior. **Revista Científica da FEPI**, v. 7, 2015.

MORAES, Maria Cândida. **Escolas criativas e transdisciplinares**. In: VELASCO, Juan Miguel González (Coord.). Transdisciplinariedad en la educación: docencia, escuela y aula. Bolivia: PRISA Ltda. 2018. p. 24-37.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória, v. 8, 2005.

PAREDES, Arthur. **Conheça as Vantagens e Desvantagens das Mídias Sociais**. iMasters, 2014.

PEIXOTO, Elza R. Barbosa; PINHO, Maria José de. **O caráter transdisciplinar da criatividade e do letramento: perspectivas à luz do**

pensamento complexo.Revista Electrónica de Investigación y Docencia,
Espanha, monográfico 4, p. 37-51, mar. 2019.

RAMAL, Andrea Cecilia. **Educação na Cibercultura:** hipertextualidade,
leitura, escrita e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2017.

1. Erimar Pereira da Rocha, Doutorando em Ciências da Educação – FICS;
Instituição atual: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales – FICS;
Calle de la Amistad, 777, c/ Rosario – Asunción.
E-mail: erimardarocho@gmail.com;
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6697118935645189>
Telefone: (86) 995214708

2. Acaz Petrus Soares
Mestrando em Educação
Instituição de atuação atual: Universidade de Pernambuco
Endereço completo institucional: Rodovia BR 203, Km 2 s/n – Vila Eduardo,
Petrolina – PE, 56328-900
Email: acazpetrus10@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4803139030903177>
Telefone: (87)996039969

3. Márcio Murilo Ribeiro dos Santos Bispo
Mestrando em Educação
Instituição de atuação atual: Universidade de Pernambuco
Endereço completo institucional: Rua Dr. Edgard Chastinet, nº 73, bairro
São Geraldo, Juazeiro-BA, CEP 48.904-711.
Email: marcio.muriloribeiro@upe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1745050763648349>
Telefone: (74)988232061

4. Vivian Alves Pamponet
Mestranda em Educação
Instituição de atuação atual: Universidade de Pernambuco

Endereço completo institucional: Rodovia BR 203, Km 2 s/n – Vila Eduardo,
Petrolina – PE, 56328-900

Email: vivianpamponet2@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1885897320205082>

Telefone: (74)998065147

5. Crislaine da Silva Xavier

Mestranda em Educação

Instituição de atuação atual: Universidade de Pernambuco

Endereço completo institucional: Rodovia BR 203, Km 2 s/n – Vila Eduardo,
Petrolina – PE, 56328-900

Email: crislaine.xavier@upe.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4362357750553641>

6. Rayner Max Fernandes Lima

Mestre em Desenvolvimento Regional

Instituição de atuação atual: Faculdade Sensu

Endereço completo institucional: Rua 03, Centro, Goiânia, Goiás

Email: raynermaxfl@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4272349032515421>

Telefone: (62)981770779

7. Marcelo Silva Rodrigues, Mestre em Educação Profissional e Tecnológica

– IFMT; Instituição atual: Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT (Campus Confresa); Avenida Vilmar

Fernandes, 300, Santa Luzia, Confresa – MT;

E-mail: marcelo.rodrigues@ifmt.edu.br;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0524367396151309>

Telefone: (65)981744837

8. Valteson Cleiton Pereira

Mestre em Educação Tecnológica – PROFEPT, Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT (Campus

Confresa); Avenida Vilmar Fernandes, 300, Santa Luzia, Confresa – MT

E-mail: Valteson.pereira@ifmt.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5653108488686448>
Telefone: (66)984460097

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!